

Інститут педагогіки НАПН України

Відділ моніторингу та оцінювання якості
загальної середньої освіти

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНІХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Опитувальник для вчителів

Антоніна Гривко, Лідія Ващенко, Юрій Жук

Київ – 2026

Зміст

Вступ.....	3
Опитувальник.....	4
Вступне слово. Інформована згода	4
I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	5
II. ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГІВ.....	8
III. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ	9
IV. БАР'ЄРИ У ВИКОРИСТАННІ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГІВ	10
V. СТАВЛЕННЯ ДО МОНІТОРИНГІВ	10

Вступ

Опитувальник розроблено для здійснення дослідження «Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України» в межах виконання наукової теми «Методологія оцінки впливу результатів міжнародних і вітчизняних моніторингів якості освіти на розвиток загальної середньої освіти в Україні» відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України (державний реєстраційний номер наукового дослідження: 0126U000643; терміни виконання: 01.01.2026-31.12.2027).

Мета дослідження: вивчення особливостей використання результатів освітніх моніторингових досліджень у професійній діяльності вчителів закладів загальної середньої освіти України.

Опитувальник

Вступне слово. Інформована згода

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в опитуванні, метою якого є вивчення особливостей використання в педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти результатів зовнішніх моніторингових (національних і міжнародних) досліджень, спрямованих на оцінювання якості освіти.

Отримані відповіді будуть використані в узагальненому вигляді для дослідницьких і аналітичних цілей. Участь в опитуванні є добровільною, а відповіді – анонімними.

Дякуємо за Ваш час!

Продовжуючи заповнення анкети, ви підтверджуєте, що ознайомилися з інформацією, розумієте умови участі та надаєте інформовану згоду на участь в опитуванні й використання Ваших відповідей в узагальненому вигляді:

- Я погоджуюся з тим, що мої відповіді на запитання анкети будуть використані для описаних дослідницьких цілей за умови, що вони не містять інформації, яка може ідентифікувати мене особисто (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (№ 2297-VI, 2010 р., ред. 2024 р.)).*

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Область (регіон), де знаходиться Ваш заклад освіти

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Вінницька область | <input type="checkbox"/> Миколаївська область |
| <input type="checkbox"/> Волинська область | <input type="checkbox"/> Одеська область |
| <input type="checkbox"/> Дніпропетровська область | <input type="checkbox"/> Полтавська область |
| <input type="checkbox"/> Донецька область | <input type="checkbox"/> Рівненська область |
| <input type="checkbox"/> Житомирська область | <input type="checkbox"/> Сумська область |
| <input type="checkbox"/> Закарпатська область | <input type="checkbox"/> Тернопільська область |
| <input type="checkbox"/> Запорізька область | <input type="checkbox"/> Харківська область |
| <input type="checkbox"/> Івано-Франківська область | <input type="checkbox"/> Херсонська область |
| <input type="checkbox"/> Київська область | <input type="checkbox"/> Хмельницька область |
| <input type="checkbox"/> м. Київ | <input type="checkbox"/> Черкаська область |
| <input type="checkbox"/> Кіровоградська область | <input type="checkbox"/> Чернігівська область |
| <input type="checkbox"/> Луганська область | <input type="checkbox"/> Чернівецька область |
| <input type="checkbox"/> Львівська область | |

2. Ваш предмет викладання:

- Українська мова / література
- Іноземна мова
- Математика (алгебра, геометрія)
- Біологія
- Фізика
- Хімія
- Географія
- Інформатика
- Історія
- Зарубіжна література
- Трудове навчання
- Фізкультура
- Мистецтво/музика
- Захист України
- Початкова школа
- Інше: _____

3. Рівень освіти, на якому Ви працюєте:

- Початкова школа
- 5–9 класи
- 10–11 класи

Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України

Опитувальник для вчителів

4. Тип населеного пункту, в якому знаходиться Ваш заклад освіти:

- Місто (не менше 10 тисяч населення)
- Селище (5 і більше тисяч населення)
- Село (менше 5 тисяч населення)

5. Педагогічний стаж:

- до 5 років
- 6–10 років
- 11–20 років
- 21–30 років
- понад 30 років

6. Ваш вік

- 18- 25
- 26- 35
- 36 – 45
- 46 – 55
- 56 – 65
- понад 60

7. Ваша стать

- жіноча
- чоловіча

8. Ваша освіта

- Середня спеціальна
- Вища
- Науковий ступінь

9. Чи брали учні Вашої школи участь у моніторингових дослідженнях якості освіти?

- Так
- Ні

Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України

Опитувальник для вчителів

9а. Якщо так, то в яких?

- Моніторинг якості початкової освіти
- Моніторинг організації дистанційного навчання у ЗЗСО (COVID/воєнний контекст)
- Загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти в умовах воєнного стану
- Моніторингове дослідження впровадження НУШ у початковій школі
- PISA (OECD, Програма міжнародного оцінювання учнів)
- TIMSS (IEA, Тенденції в міжнародному дослідженні з навчання математики та природничих наук)
- TALIS (OECD, Міжнародне опитування з питань викладання та навчання)
- Інші: _____

10. Чи брали Ви участь у моніторингових дослідженнях якості освіти?

- Так
 - Ні
-

Усі подальші запитання стосуються будь-яких зовнішніх моніторингових досліджень та оцінювань якості освіти (у тому числі навчальних досягнень учнів), що проводяться на національному, регіональному та міжнародному рівнях (далі – моніторинги).

II. ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГІВ

1. Як Ви оцінюєте свій рівень поінформованості про результати моніторингів?

- 1 – зовсім не поінформована/не поінформований
- 2 – слабо поінформована/поінформований (знаю про дослідження, але не ознайомлювалась/не ознайомлювався з результатами)
- 3 – помірно поінформована/поінформований (маю загальне уявлення про результати)
- 4 – добре поінформована/поінформований (цікавлюся результатами і знаю основні висновки)
- 5 – дуже добре поінформована/поінформований (систематично знайомлюся з результатами, беру участь у їх публічних обговореннях)

2. Звідки Ви найчастіше дізнаєтесь про результати моніторингів?

- від адміністрації школи
- від колег/методичного об'єднання
- з курсів підвищення кваліфікації
- з офіційних сайтів (МОН, УЦОЯО, ДСЯО)
- з освітніх ЗМІ (наприклад, Нова українська школа, Освіта.ua)
- з наукових/освітніх журналів
- з соціальних мереж
- не отримую такої інформації

3. У якій формі Ви зазвичай знайомитесь з результатами моніторингів? (можна вибрати кілька варіантів)

- короткі новини/пости
- аналітичні звіти
- презентації/вебінари
- обговорення на педрадах
- Інше: _____

4. Чи отримуєте Ви узагальнені практико-орієнтовані висновки або рекомендації, адаптовані для вчителів за результатами моніторингів?

- Так
- Ні

III. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

1. За Вашими спостереженнями, на якому рівні і як часто результати моніторингів використовуються у шкільній практиці?

	1 ніколи	2 дуже рідко	3 епізодично	4 часто	5 постійно
на індивідуальному (на розсуд вчителя)	<input type="checkbox"/>				
на рівні педагогічного колективу (після колективних обговорень приймаються необхідні рішення)	<input type="checkbox"/>				
на адміністративному рівні (за рішенням шкільної адміністрації)	<input type="checkbox"/>				
на загальнодержавному рівні (рекомендації органів влади (зокрема, МОН) щодо певних змін у навчальному процесі)	<input type="checkbox"/>				
Жоден з варіантів; такі результати в основному не використовуються	<input type="checkbox"/>				

2. Для яких цілей Ви використовуєте результати моніторингів? (можна вибрати кілька варіантів)

- Для планування повторення тем
- Для індивідуальної підтримки учнів
- Для зміни підходів до викладання
- Для спілкування з батьками
- Для самооцінювання власної роботи
- Для підвищення власного професійного рівня
- Не використовую

IV. БАР'ЄРИ У ВИКОРИСТАННІ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГІВ

1. Які перешкоди виникають у Вашій педагогічній практиці щодо використання результатів моніторингів для покращення якості викладання ?

- Брак часу
- Недостатнє інформування про результати моніторингів на рівні держави
- Недостатнє інформування про результати моніторингів на рівні школи
- Результати занадто загальні
- Відсутність практико-орієнтованої інформації, яку я можу використати
- Складна/незрозуміла форма представлення результатів у звітах
- Відсутність підтримки з боку адміністрації
- Недостатнє обговорення на рівні педагогічного колективу школи
- Жодних перешкод на практиці не виникає
- Інше: _____

V. СТАВЛЕННЯ ДО МОНІТОРИНГІВ

1. Наскільки результати моніторингів відображають реальні досягнення учнів?

- 1 – зовсім не відображають (не збігаються з моїми власними спостереженнями)
- 2 – слабо відображають (розкривають лише деякі окремі аспекти, але не об'єктивну реальність)
- 3 – частково відображають (показують лише загальні тенденції, але не враховують усіх чинників)
- 4 – здебільшого відображають (здебільшого узгоджуються з моїми власними спостереженнями)
- 5 – повністю відображають (точно показують рівень навчальних досягнень учнів і підтверджують мої власні спостереження)

Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України

Опитувальник для вчителів

2. Наскільки, на Вашу думку, моніторинги є ефективними для підвищення якості освіти?

- 1 – зовсім неефективні (не впливають на освітню практику)
- 2 – малоефективні (практичного застосування майже нема)
- 3 – помірно ефективні (враховуються лише в окремих випадках)
- 4 – ефективні (реально впливають на підходи до викладання і планування навчального процесу)
- 5 – дуже ефективні (системно використовуються для підвищення якості освіти)

3. Як, на вашу думку, можна зробити результати моніторингів більш корисними для вчителів? (відповідь за бажанням)

Дякуємо за участь!